

Creative Commons (CC) poskytuje bezplatné licencie k autorským právam. Licencie umožňujú autorom a tvorcom označiť svoju tvorbu povoleniami, ktoré povoleniami, ktoré chcú dať na použitie svojho diela. Tento dokument popisuje implementáciu technického opatrenia vyvinutého na umožnenie jednoduché prekliknutia na práva a príležitosti idúcich nad rámec tých, ktoré sú ponúknuté v licenciách CC. Opis tohto prístupu nájdete v súvisiacom informačnom materiáli „Používanie licencií CC a protokolu CC+“.¹

Prehľad

Dvojstranná implementácia pozostáva z dvoch krokov:

1. **Publikovanie** vytvoreného diela spolu s licenciou Creative Commons plus (+) a odkazom na „ďalšie povolenia“ na webovej stránke.
2. **Prečítanie** odkazu na ďalšie povolenia.

Prvý krok vykoná vydavateľ, zvyčajne pomocou softvéru spusteného na webovom serveri. **Druhý krok** vykoná klient, zvyčajne webový prehliadač alebo webová služba.

Vývojár aplikácie musí implementovať len kroky v rozsahu vyššie uvedenej klientskej a/alebo serverovej aplikácie.

Publikovanie

Licencia CC

Informácia, že dielo na webe je dostupné pod licenciou Creative Commons, sa zverejní pomocou textového a/alebo grafického upozornenia viditeľného na webovej stránke s odkazom na použitú licenciu označenú v podkladovom html kóde. Napríklad:

```
Moja pieseň' je dostupná pod licenciou
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">CC BY-SA</a>.
```

Odkaz na ďalšie povolenia

Pridanie odkazu na ďalšie povolenia spočíva v jednoduchom prepojení na stránku, kde sú k dispozícii ďalšie povolenia na dielo, a v anotovaní takéhoto odkazu. Napríklad:

```
Moja pieseň je dostupná pod licenciou
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">CC BY-SA</a>. Ďalšie povolenia na <a xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" rel="cc:morePermissions" href="http://example.com/store/mysong">click here</a>.
```

Použitím systému RDFa² sa môže definícia menného priestoru cc: začleniť do ktoréhokoľvek nadradeného prvku (*parent element*). Menný priestor (*namespace*) spolu s atribútom *rel* druhého odkazu označujú predikát <http://creativecommons.org/ns#morePermissions>, pričom aktuálny dokument je subjektom a <http://example.com/store/mysong> je objektom.

Jednoducho povedané ďalšie povolenia pre danú webovú stránku môžete nájsť na adrese <http://example.com/store/mysong>.

Prečítanie

Odkaz na licenciu CC aj odkaz na ďalšie povolenia je možné získať z webovej stránky pomocou parsera RDFa.³

To, čo klient urobí s odkazmi (po ich prečítaní), veľmi závisí od danej aplikácie. Používateľa zvyčajne upozorní na licenciu CC a možnosti ďalších povolení.

Medzi príklady patrí:

1. Rozšírenie Creative Commons MozCC⁴ pre prehliadač Mozilla Firefox zobrazuje ikony/symboly v stavovom riadku prehliadača.
2. Bookmarklet⁵ by mohol zvýrazniť relevantné odkazy na stránke.
3. Skrátene znenia licencie Creative Commons (Deed)⁶ pridávajú upozornenie na dostupnosť ďalších povolení na základe anotácií nájdených na odkazujúcej stránke.
4. Klient špecifický pre nejaké odvetvia alebo lokalitu by mohol automaticky objaviť ďalšie služby dostupné na odkaze na ďalšie povolenia.

² <http://rdfa.info>, <https://sk.wikipedia.org/wiki/RDFa>

³ <https://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy/parser>

⁴ <http://wiki.creativecommons.org/MozCC>

⁵ <https://en.wikipedia.org/wiki/Bookmarklet>

⁶ Príklady na <http://labs.creativecommons.org/metadata>

Leták „Technická implementácia protokolu CC+“ je adaptáciou pôvodného materiálu organizácie Creative Commons, *CC+ Technical Implementation for the World Wide Web*, zverejneného organizáciou Creative Commons pod licenciou Creative Commons Attribution 3.0. Unported (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>) a dostupného na https://wiki.creativecommons.org/images/2/25/Creativecommons-ccplus-technical-implementation-for-the-world-wide-web_eng.pdf.

Túto adaptáciu vytvorila a publikovala (v roku 2025) organizácia Centrum vedecko-technických informácií SR (Spracovateľ) pod licenciou Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), pokiaľ v texte nie je uvedené inak. Spracovateľ upravil Pôvodné dielo takto: preložil materiál z angličtiny do slovenčiny, odstránil príklady a odkazy na už nefunkčné stránky a doplnil o vysvetlenia a odkazy na doplňujúce zdroje. Zmeny a doplnené informácie sú uvedené v poznámkach.